

«ТАБЛИЧНО-НАГЛЯДНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ» КАК ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН РУССКОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Шерибаев Е.Б.

Ст. преп. кафедры русского языка и
литературы КГУ им. Бердаха

Нукус, Каракалпакстан
esheribaev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19681920>

Аннотация. Современные методы обучения ярко демонстрируют тенденцию к всё более возрастающему стремлению взаимодействовать в процессе формирования специальных знаний, к активному диалогу между преподавателем и студентом. Большую роль в процессе обучения играет личное участие студентов при изучении новой информации. Это в свою очередь подразумевает активизацию творческого подхода, креативного прогрессивного

Ключевые слова: форма обучения, методы обучения, взаимодействие, специальные знания, образование, область познания, наглядный материал.

Образовательный процесс в современном мире приобретает большую динамичность, повышается требование к профессиональным знаниям с одновременным увеличением объёма информации. При этом, несомненно, эффективность обучения возрастает с использованием наглядных материалов. Наглядность повышает когнитивную составляющую учащихся, это связано с более упрощенным визуальным контактом, нежели абстракция теоретических выводов.

Всё вышесказанное в совокупности с возможностью обсуждать, делиться мнениями, обобщать, выражать собственную точку зрения, в разы повышает интенсивность усвоения информации. Превращает учащихся-студентов из объекта в субъект образовательного процесса.

Для достижения большей эффективности при обучении специальных дисциплин русской лингвистики, да и не только, по нашему мнению, плодотворно будет применение «Таблично-наглядной формы обучения» в дальнейшем ТНФО.

Слово «форма» в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова имеет 9 значений, но в педагогике лексема «форма» определяется как порядок осуществления обучения. В данной статье слово «форма» применяется в значении как способ осуществления какого-либо действия.

В чём преимущество ТНФО (Таблично-наглядная форма обучения)? ТНФО не содержит в себе экстраординарных, редких, незнакомых способов преподавания. Оно, напротив, придаёт уже знакомым методам новые перспективы, выстраивает иную точку соприкосновения в области познания, даёт возможность проявлять самостоятельность студентам в решении поставленной проблемы, при этом таблицы, как базисный элемент наглядности, формируются на основе фундаментальных учебников русской лингвистики.

В ТНФО существенен подход, в нём важно выявить точку зрения обучаемого на обсуждаемую проблему, это способствует повышению уровня образовательного процесса. Ключевыми элементами при этом являются постановка вопросов или

предложений, таких как: «Что вы думаете по этому поводу?», «Дайте комментарии прочитанному».

ТНФО представлено в виде двух форм с пронумерованными таблицами:

1) лекционный материал с таблично-наглядными формами для преподавателей см. таб. № 1;

2) наглядные таблицы, используемые студентами см. таб. № 2.

Таблично-наглядная форма для преподавателей № 1

Лекция № 1. Синтаксический уровень русского языка. Основные понятия и категорий синтаксиса (2 -часа)

План:

- 1) определение предмета синтаксиса;
- 2) связь морфологии и синтаксиса;
- 3) функционирование словосочетания;
- 4) синтаксис предложения.

Опорные слова: синтаксис, словосочетание, морфология и синтаксис, предложение, стержневой компонент, словоформа, грамматическое значение.

Слово *“Синтаксис”* заимствовано из греческого языка, в котором оно обозначает “построение”. До сих пор лингвисты по-разному определяют предмет синтаксиса: одни считают синтаксис разделом грамматики, изучающим строй связной речи, другие - наукой о словосочетании и предложении, а третьи - учением о предложении.

В качестве рабочего определения синтаксиса можно принять следующее:

1	<i>Синтаксис</i> – это раздел грамматики, занимающийся изучением способов соединения слов в словосочетания и предложения и структурно-семантической классификацией этих единиц.
---	---

Таблично-наглядная форма для студентов № 2

Таблично-наглядная форма к лекции (синтаксис)

1	<i>Синтаксис</i> – это раздел грамматики, занимающийся изучением способов соединения слов в словосочетания и предложения и структурно-семантической классификацией этих единиц.
---	---

2	<i>Дом построен каменщиком</i> (творительный субъекта); <i>Доволен ли ты этим каменщиком?</i> (творительный объекта); <i>Брат работает каменщиком</i> (творительный предикативный).
---	---

Как видно из примеров, таблично-наглядная форма для студентов №2 содержит таблицы с терминологическими определениями и предложениями для разбора. В данном случае рассматривается дисциплина «Синтаксис современного русского языка».

Дисциплины русской лингвистики такие, как «синтаксис», «словообразование» и др., изучаются в основном с опорой на определённые наглядные примеры, это могут быть словосочетания, предложения, слова, формы слов и т.д. Другой стороной изучения этих предметов являются определения терминов, которые обосновано раскрывают сущность того или иного вопроса.

Преподаватель проводит занятие с опорой на лекционный материал см. таб. № 1, при этом учащимся-студентам предоставляется возможность читать пронумерованные таблицы с условием их дальнейшего комментирования.

Немаловажным фактором после объяснения значения таблиц учащимися является последующее оценивание их ответов, что говорит о необходимости выработки особой системы разбаловки в соответствии с лекционными часами. Например, за 15 лекционных пар студент может набрать 6 баллов, где на каждом лекционном занятии обучаемый максимально может набрать 0,4 балла ($6:15 = 0,4$).

Чтение и комментирование таблиц рассматривается как проявление активности студентов. Мотивация в виде набора баллов будет способствовать выработке особого отношения учащихся к изучаемой дисциплине: будет усиливаться динамичность, инициативность занятия.

В ТНФО синхронно появляется возможность мониторить степень усвоения информации аудиторией. Лектор может заострять внимание на тех вопросах, которые были не до конца раскрыты, возвращаться, благодаря нумерации таблиц, к пройденному материалу.

Таблично-наглядные формы могут предоставляться на электронных носителях (планшеты и т.п.), в бумажной форме или демонстрироваться на электронной доске. В свою очередь, необходимо отметить, что учащиеся продуктивно воспринимают наглядность, обеспеченную каждому в отдельности.

Выше мы подчёркивали, что ТНФО выстраивается на основе фундаментальных учебников, но при этом у лектора есть вариативность включения той или иной информации в таблично-наглядные формы, возможность комбинации теоретического материала нескольких авторов.

В заключение следует подчеркнуть, что ТНФО имеет перспективу развиваться, видоизменяться, исходя из потребностей обучаемой аудитории.

Наиболее приемлемым свойством использования данного метода является её интерактивность, что даёт возможность студентам оптимально проявить свои умения и навыки.

REFERENCES:

1. Ахмедова Л.Т., Лагай Е.А. Современные технологии преподавания русского языка и литературы. – Т.: «Фан ва технология». 2016. – 296 с.
2. Беспалько В.П. Природосообразная педагогика. – М., 2008. – 250 с.
3. Бодалев А.А. Личность и общение // Избранные труды. – М., 1983. – 340 с.
4. Ишлинский А.Ю. Новый политехнический словарь. – М., 2000. – 312 с.